

Organizadores do v. 10, n. 4. 2021: **Ecocrítica e Pandemia: do ficcional ao factual**

Organizadores

Suênio Stevenson Tomaz da Silva

É doutor em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba (2019) e mestre pelo mesmo programa de pós-graduação (2008). É licenciado em Letras-Inglês também pela UEPB (2004). Foi bolsista Fulbright na Universidade de Idaho, ano acadêmico 2017-2018, onde realizou pesquisa na área de literatura e meio ambiente. Também foi pesquisador visitante na Universidade de British Columbia - Campus Okanagan, ano acadêmico 2018-2019, com bolsa do governo canadense através do Emerging Leaders for Americas Program (ELAP). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) onde trabalha desde 2013.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8518389612992874>

Sueli Meira Liebig

Possui doutorado em Letras/literatura comparada pela UFMG -Universidade Federal de Minas Gerais/UGA -Universidade da Geórgia em Athens, USA (2002). Vice-presidente da Associação para o estudo da Literatura e Meio Ambiente - ASLE Brasil, pesquisadora no grupo de pesquisa GAIA, Grupo de Atividades Interdisciplinares sobre animais, da Universidade Estadual de Maringá (UEM -PR) e de Literatura e cultura afro-brasileira, africana e da diáspora, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professora Associada do Departamento de Letras na graduação e da pós-graduação em Literatura e Interculturalidade (MLI/PPGLI) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1110267130576680>

Scott Slovic

Teaches courses in interdisciplinary environmental humanities, American and comparative literature, environmental writing, and nonfiction writing

Link institucional: <https://www.uidaho.edu/class/english/academics/graduate/mfa-creative-writing/mfa-faculty/scott-slovic>

Pareceristas ad hoc

Suênio Stevenson Tomaz da Silva

É doutor em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba (2019) e mestre pelo mesmo programa de pós-graduação (2008). É licenciado em Letras-Inglês também pela UEPB (2004). Foi bolsista Fulbright na Universidade de Idaho, ano acadêmico 2017-2018, onde realizou pesquisa na área de literatura e meio ambiente. Também foi pesquisador visitante na Universidade de British Columbia - Campus Okanagan, ano acadêmico 2018-2019, com bolsa

do governo canadense através do Emerging Leaders for Americas Program (ELAP). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) onde trabalha desde 2013.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8518389612992874>

Sueli Meira Liebig

Possui doutorado em Letras/literatura comparada pela UFMG -Universidade Federal de Minas Gerais/UGA -Universidade da Geórgia em Athens, USA (2002). Vice-presidente da Associação para o estudo da Literatura e Meio Ambiente - ASLE Brasil, pesquisadora no grupo de pesquisa GAIA, Grupo de Atividades Interdisciplinares sobre animais, da Universidade Estadual de Maringá (UEM -PR) e de Literatura e cultura afro-brasileira, africana e da diáspora, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professora Associada do Departamento de Letras na graduação e da pós-graduação em Literatura e Interculturalidade (MLI/PPGLI) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1110267130576680>

Margarete Nascimento dos Santos

Possui graduação em Letras - Língua Portuguesa , Língua Francesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia (2002). É especialista em Psicopedagogia (2003), Mestre em Estudo de Linguagens (2011) através do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia e Doutora em Literatura Comparada (2021) pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense. Desde 2006 é professora no Curso de Licenciatura em Letras - Língua Francesa e Literaturas da Universidade do Estado da Bahia, local onde desenvolve Projeto de Pesquisa sobre a Literatura Negra do Caribe Francófono.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/779288888859117>

Josely Bogo Machado Soncella

Atualmente, é professora adjunta do curso de Letras - Licenciatura em Francês, na Universidade de Brasília. Possui doutorado em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (2012), mestrado em Letras (UEL, 1997), graduação em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (1989), graduação em Administração pela Universidade Estadual de Londrina (1991).

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/6914983071067522>

Katia Ferreira Fraga

Possui graduação em Licenciatura Em Letras Português Francês pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1985), mestrado em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995) e doutorado em Letras -área de Estudos da Linguagem - pela Universidade Federal Fluminense (2005). Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Paraíba.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/1929392487599522>

Leitora de prova

Íasmin Araújo Bandeira Mendes

Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas:

educomunicação e experiências educacionais. Organizadora da Feira Literária de Campina Grande (FLIC). Mestranda em Linguagem e Ensino pelo PPGLE/UFPG.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/5012687848275427>